

PSIXOLOGIK XIZMAT ASOSLARI

Pardaboyeva Madina Farxod qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Pedagogika fakulteti amaliy psixologiya
yo'nalishi 2-bosqich talabasi
pardaboyeva969@gmail.com

Komiljonova Sevinch Azamat qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Pedagogika fakulteti amaliy psixologiya
yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Komiljonovasevinch7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13969621>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10- October 2024 yil
Ma'qullandi: 15- October 2024 yil
Nashr qilindi: 22- October 2024 yil

KEY WORDS

*psixologik xizmatlar, ruhiy
salomatlik, farovonlik, terapiya,
maslahat*

ABSTRACT

Psixologik xizmatlar ruhiy salomatlik muammolarini hal qilishda, farovonlikni oshirishda va umumiy hayot sifatini yaxshilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqola psixologik xizmatlar asoslari, jumladan, ularning ahamiyati, asosiy tarkibiy qismlari va yordam so'ragan shaxslarga qanday foyda keltirishi haqida umumiy ma'lumot berishga qaratilgan. Psixologik xizmatlar asoslarini tushunib, odamlar ruhiy salomatlik yordami va yordamiga kirish bo'yicha ongli qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Psixologik xizmatlar odamlarga ruhiy salomatlik muammolarini hal qilish va ularning umumiy farovonligini yaxshilashga yordam berish uchun mo'ljallangan bir qator tadbirlar va yordamlarni o'z ichiga oladi. Ushbu xizmatlar inson xatti-harakatlari va his-tuyg'ularini tushunish bo'yicha tajribaga ega bo'lgan psixologlar, maslahatchilar, terapevtlar va ijtimoiy ishchilar kabi malakali mutaxassislar tomonidan taqdim etiladi. Psixologik xizmatlarning asosiy maqsadi ruhiy salomatlikni mustahkamlash, psixologik tanglikni oldini olish va hayot muammolarini samarali boshqarishda odamlarni qo'llab-quvvatlashdir.

Psixologik xizmatlar odamlarga hayotiy qiyinchiliklarni engib o'tishda va ularning ruhiy farovonligini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Terapiyadan maslahatgacha, psixologik xizmatlar turli xil hissiy, xatti-harakatlar va kognitiv muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan keng ko'lamlı tadbirlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada biz psixologik xizmatlarning asoslarini, jumladan mavjud xizmatlarning turli turlarini va ular yordam so'ragan shaxslarga qanday foyda keltirishi mumkinligini o'rganamiz.

Psixologik xizmatlarning eng keng tarqalgan shakllaridan biri bu terapiya bo'lib, u muayyan ruhiy salomatlik muammolarini hal qilish uchun litsenziyalangan terapevt bilan ishlashni o'z ichiga oladi. Terapevtlar odamlarga o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini va xatti-harakatlarini xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhitda o'rganishga yordam beradi. Nutq terapiyasi, kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (CBT) va ongni rivojlantirish amaliyotlari kabi turli xil terapevtik usullar orqali terapevtlar mijozlarga o'z muammolarini tushunishga va ularni samarali boshqarish uchun kurashish strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Psixologik xizmatlarning yana bir muhim jihati - bu shaxsiy yoki shaxslararo muammolarga duch kelgan shaxslarga

yo'l-yo'riq ko'rsatish va yordam berishga qaratilgan maslahatdir. Maslahatchilar mijozlarga o'z maqsadlarini aniqlashda, ularning qadriyatlarini va e'tiqodlarini o'rganishda va hayotlarida ijobiy o'zgarishlar qilishda yordam beradi. Maslahat munosabatlar muammolari, martaba o'tishlari, qayg'u va yo'qotishlar yoki boshqa hayotiy stresslar bilan shug'ullanadigan shaxslar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Psixologik baholash ham psixologik xizmatning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu baholashlar standartlashtirilgan testlar va shaxsning kognitiv qobiliyatlarini, shaxsiy xususiyatlarini, hissiy faoliyatini yoki ruhiy salomatlikning boshqa jihatlarini baholash uchun choralarni o'z ichiga oladi. Baholash natijalari klinisyenlarga ruhiy salomatlik holatini tashxislash, davolash rejalarini ishlab chiqish yoki akademik yoki kasbiy rejalashtirish bo'yicha tavsiyalar berishga yordam beradi. Terapiya, maslahat va baholashdan tashqari, psixologik xizmatlar guruh terapiyasi, qo'llab-quvvatlash guruhlari, seminarlar yoki psixota'lim dasturlari kabi boshqa tadbirlarni ham o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu xizmatlar odamlarga aqliy farovonligini oshirish va umumiy hayot sifatini yaxshilash uchun qimmatli ko'nikmalar va resurslarni taqdim etishga qaratilgan. Umuman olganda, psixologik xizmatlar ruhiy salomatlik haqida xabardorlikni oshirish va muhtojlarga samarali yordam ko'rsatish uchun muhim ahamiyatga ega. Psixologiya sohasidagi malakali mutaxassislardan yordam so'rab, odamlar stress omillarini boshqarish va shaxsiy o'sishga erishish uchun amaliy strategiyalarni ishlab chiqishda o'zlarining fikrlari va xatti-harakatlari haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lishlari mumkin.

Agar siz yoki tanishlaringiz ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolar bilan kurashayotgan bo'lsa yoki shunchaki shaxsiy rivojlanish maqsadlari bo'yicha yo'lyo'riq izlayotgan bo'lsangiz, yordam uchun litsenziyaga ega psixolog yoki terapevtga murojaat qiling. Psixologik xizmatlar orqali sizning ixtiyoringizda bo'lgan to'g'ri vositalar va resurslar bilan siz ruhiy farovonligingizni yaxshilash va yanada to'liq hayot kechirish yo'lida faol qadamlar qo'yishingiz mumkin. Psixologik xizmatlarning asosiy tarkibiy qismlaridan biri terapiya yoki maslahatdir. Terapiya fikrlar, histuyg'ular, xatti-harakatlarni o'rganish va kurashish strategiyalarini ishlab chiqish uchun yordam so'ragan shaxs va terapevt o'rtasidagi hamkorlik jarayonini o'z ichiga oladi. Maslahat odatda tashvish, ruhiy tushkunlik, travma, munosabatlar muammolari yoki stressni boshqarish kabi muayyan muammolar yoki tashvishlarga qaratilgan.

Psixologik xizmatlarning yana bir muhim jihati baholash va diagnostikadir. Psixologlar insonning kognitiv qobiliyatlarini, hissiy faoliyatini, shaxsiy xususiyatlarini va ruhiy salomatlik belgilarini baholash uchun turli baholash vositalari va usullaridan foydalanadilar. Ushbu ma'lumot to'g'ri tashxisni aniqlashga va tegishli davolash rejasini ishlab chiqishga yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, psixologik xizmatlar ruhiy salomatlikni mustahkamlash va umumiy hayot sifatini yaxshilash uchun zarurdir. Ushbu xizmatlardan foydalanish orqali odamlar o'zlarining ruhiy salomatligi bilan bog'liq muammolarni samarali hal qilish uchun zarur bo'lgan yordamni olishlari mumkin. Terapiya mashg'ulotlari yoki malakali mutaxassislar tomonidan baholanishidan qat'i nazar, psixologik xizmatlar farovonlikni oshirishda va odamlarga to'laqonli hayot kechirishda yordam berishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ravshanovna, X. S. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. *Journal of Universal Science Research*, 1(8), 131-139.
2. Khalilova, S. (2022). PHILOSOPHICAL ASPECTS OF GLOBALIZATION. *Gospodarka i Innowacje*, 28, 6-11.
3. Ravshanovna, X. S. (2023). Bo 'lajak o'qituvchi pedagogik muloqot usullarini rivojlantirish texnologiyasining zamonaviy modellari va ularni qo 'llash metodlari. *Journal of Universal Science Research*, 1(9), 223-234.
4. XALILOVA, S. (2021). JAHON PEDAGOGIKASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK MULOQOT VA MILLIY PEDAGOGIK MULOQOT USLUBLARIGA TRANSFORMATSIYASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
5. Ravshanovna, K. S. (2023). Factors Affecting the Formation of a Positive Attitude to the Learning Activity in Students. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 116-122.
6. Professional Self - Self Awareness and Career Choice. (2024). *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 2(5), 84-88. <https://euroasianjournals.org/index.php/pc/article/view/357m>
7. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). RAHBAR VA XODIM MUNOSABATLARINING BOSHQARUV JARAYONIDAGI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(1), 110-113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>
8. Xusanova, N. . (2024). FACTORS INFLUENCING THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DIFFERENT TEMPERAMENTS. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 4(10), 17-20. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/37667>
9. Amangeldiyev, S. . (2024). THE IMPORTANCE OF SOCIAL ACTIVITY IN OLD AGE: A KEY FACTOR FOR PSYCHOLOGICAL WELL-BEING. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 4(10), 12-16. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/37666>
10. Usarboeva , D. (2024). DEVELOPMENT OF THE MECHANISM FOR FORMING ACADEMIC MOBILITY OF STUDENTS. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 2(8), 40-43. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/37442>
11. Abdurasulov, J. (2024). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY PATRIOTIC EDUCATION IN GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. В *INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 4, Выпуск 7, сс. 38-40)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12721051>
12. Abduqodirova, & Pardaboyeva, M. (2024). THE ROLE OF EMOTIONAL CREATIVITY IN STUDENTS' DECISION-MAKING. *INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES*, 1(7), 27-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13819583> <https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/article/view/2371>
13. Тожибоев Марат Норматович ТАЛАБАЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ // SAI. 2023. №Special Issue 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarning-pedagogik-tafakkurini-rivozhlantirishga-innovatsion-yondashuv>
14. Zilola Dilmurodova. (2024). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL NATURE OF

ABILITY. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 27, 1–4. Retrieved from <https://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/1092>

15. Абдусаматова Шахло Саитмуратовна. (2024). РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ. IMRAS, 7(7), 39–43. Retrieved from <https://journal.imras.org/index.php/sps/article/view/1664>

16. Ozodqulov, O. (2024). VATANPARVARLIK RUHINI TALABALARDA RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (Т. 2, Выпуск 10, сс. 37–41). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13945058>

INNOVATIVE
ACADEMY